

SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNING CHIGIT UNUVCHANLIGIGA TA'SIRI

Kamolova Hulkar Fozil qizi ¹, Qutliyeva Go'zal Jumaniyazovna ², Turayeva Bahora Ismoilovna ³

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti; ²O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari nomzodi; ³O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari nomzodi; O'zbekiston Respublikasi, Toshkent, Shayxontohur tumani A. Qodiriy ko'chasi, 7B 100128 O'zRFA Mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215633>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sut achituvchi bakteriyalarning chigit unuvchanligiga ko'rsatadigan biologik ta'siri o'rganildi. Bakteriyalarning chigitga ishlov berish orqali urug' unish qobiliyatini, dastlabki o'sish bosqichlarini va o'simlikning hayotiyiligini oshirishdagi o'rni aniqlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim laktobakteriya shtammlari chigitning unish tezligini oshiradi va patogen mikroorganizmlarga qarshi tabiiy himoyani kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: Laktobakteriya, urug'unuvchanligi, gibberilin kislota, indolil sirka kislota, 3 feniltaktik, olein kislota va stearin kislota.

Abstract. This article studies the biological effects of lactic acid bacteria on seed germination. The role of bacteria in improving seed germination, early growth stages, and plant viability through seed treatment has been determined. Studies have shown that some lactobacilli strains increase seed germination and enhance natural defenses against pathogenic microorganisms.

Keywords: Lactobacilli, seed germination, gibberellic acid, indolil acetic acid, 3-phenyltactic, oleic acid, and stearic acid.

Аннотация. В данной статье изучается биологическое действие молочнокислых бактерий на прорастание семян. Определена роль молочнокислых бактерий в улучшении прорастания семян, ранних стадий роста и жизнеспособности растений посредством обработки семян. Исследования показали, что некоторые штаммы лактобацилл повышают прорастание семян и усиливают естественную защиту от патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: лактобациллы, прорастание семян, гибберелловая кислота, индолил уксусная кислота, 3-фенилтактическая кислота, олеиновая кислота и стеариновая кислота.

Kirish. Paxta yetishtirishda chigit sifatining yuqori bo'lishi hosildorlikka bevosita ta'sir qiladi. So'nggi yillarda biologik preparatlar, xususan, probiotik xususiyatga ega mikroorganizmlar, urug'ni ekologik toza va samarali ishlov berish vositasi sifatida e'tiborni tortmoqda. Sut achituvchi bakteriyalar (*Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*, *Leuconostoc* va bos hqalar) nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki qishloq xo'jaligida ham qo'llanishi mumkinligi isbotlanmoqda. Sut achituvchi bakteriyalar tomonidan ishlab chiqariladigan **organik kislotalar (masalan, sut kislota, sirka kislota, 3-fenillaktik kislota, olein kislota va stearin kislotalar), bakteriosinlar, fitogormonlar (auksin, gibberellinlar)** nafaqat urug'ning fiziologik faolligini oshiradi, balki tuproq patogenlariga qarshi himoya funksiyasini kuchaytiradi.

Ularining tuproqdagi foydali mikroflorani rag'batlantirish, patogenlar raqobatini kamaytirish, stress omillar (sho'rlanish, suvsizlik, kasalliklar)ga chidamlilikni oshirishdagi o'rni ham qayd etilgan[1]. Oxirgi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, sut achituvchi bakteriya shtammlari nafaqat oziq-ovqatda, balki o'simlikshunoslik va urug'chilikda ham samarali qo'llanilishi mumkin. Laktobakteriya shtammlari bilan chigitni oldindan ishlov berish (bioinokulyatsiya) uning unuvchanligini oshirib, nihollarni tuproq patogenlariga nisbatan chidamli qiladi [2]. Shu sababli, ushbu tadqiqotda sut achituvchi bakteriyalarning paxta chigitiga biologik jihatdan ko'rsatadigan ta'sirini chuqur o'rganish, ularning unuvchanlikka, dastlabki rivojlanishiga va biotik stressga chidamlilikka ko'rsatadigan ta'sirini baholash asosiy maqsad qilib olindi.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda sut achituvchi bakteriyalarning filtrlangan kultural suyuqliklarining g'o'za chigitining unuvchanligiga va nihollar poyasining dastlabki o'sishiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganildi. Tajriba uchun **Buxoro viloyatida keng tarqalgan g'o'za navlaridan** chigitlar tanlab olindi. Ajratib olingan sut achituvchi bakteriya shtammlari (masalan, *Lactobacillus plantarum M1*, *Pediococcus pentosaceus A1* va *Enterococcus faecium A 2* **24 soat davomida MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) suyuq ozuqa muhitida 37°C** haroratda inkubatsiya qilindi. Kultural suyuqliklar steril distillangan suv bilan **1:100, 1:200 va 1:300 nisbatlarda suyultirildi**. Tanlab olingan g'o'za urug'lari ushbu suyultirilgan kultural suyuqliklarga **6 soat davomida botirib inokulyatsiya qilindi**. Har bir tajriba varianti uchun **5 donadan g'o'za urug'i** Petri chashkalaridagi steril filtr qog'oz ustiga joylashtirildi. Har bir variant **3 marta takrorlab bajarildi**. Chashkalar **28°C haroratdagi termostatda** joylashtirilib, **5 sutka davomida** urug'larning unishi kuzatildi. Har kuni ungan urug'lar soni qayd etildi va yakunda **unuvchanlik foizi (%) hisoblab chiqildi** [3]

Ushbu metodologiya urug' unuvchanligi va dastlabki o'sish jarayonlariga bakterial kultural suyuqliklarning konsentratsiyasi bo'yicha farqlanishini baholash imkonini berdi.

Olingan natijalar va ularni tahlili: Tajriba uchun har bir variant bo'yicha paxta (QQR Buxoro 102) chigitidan 10 donadan tanlab olindi. Tajriba 4 ta variantda olib borildi: nazorat guruhi (faqat suv bilan ishlov berilgan) va uchta tajriba guruhi – sut achituvchi bakteriyalar suspenziyasi 1:100, 1:200 va 1:300 nisbatlarda suyultirilib, chigitlarga ishlov berildi. Bakterial suspenziya sifatida sut achituvchi bakteriyalarning faol kulturasi *L. plantarum M1*, *P.pentosaceus A1*, *E.faecium A2* ishlatildi. Tanlangan chigitlar mos ravishda har bir variant bo'yicha steril idishlarga joylashtirilib, tayyorlangan bakterial suspenziyada 6 soat davomida ivitildi. Nazorat guruhi chigitlari shu sharoitda faqatgina steril suvga ivitildi. Ivitishdan so'ng urug'lar steril filtr qog'oz bilan qoplangan Petri chashkalarga joylashtirildi. Har bir Petri chashkaga 10 donadan urug' solindi. Chashkalar termostatga joylashtirilib, unish uchun optimal sharoitlar (28 °C harorat, namlik va yoritilishga nisbatan nazorat) ta'minlandi. Urug'larning unuvchanlik darajasi har kuni kuzatilib borildi va 5 sutka davomida ungan urug'lar soni qayd etildi. Har bir tajriba uch nusxada takrorlab bajarildi, natijalar o'rtacha qiymatlarda statistik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida chigitlarning unuvchanlik darajasi turli suyultirish nisbatlarida (1:100, 1:200, 1:300) tayyorlangan sut achituvchi bakteriyalar suspenziyasi bilan ishlov berilgan holda kuzatildi. Tajribalar 5 kun davomida olib borildi va har bir variant bo'yicha unish ko'rsatkichlari muntazam qayd etildi. Tajriba natijalariga ko'ra, 3-sutkada 1:200 nisbatda suyultirilgan bakterial suspenziya bilan ishlov berilgan chigitlarning **80%** ungani kuzatildi. Bu ko'rsatkich 1:100 va 1:300 nisbatdagi variantlarda **60%** darajasida qayd etildi. 4-sutkaga kelib, 1:200 nisbatli guruhda chigitlarning **100%** unuvchanligi kuzatildi, ya'ni barcha urug'lar muvaffaqiyatli unib chiqqan. Shu bilan birga, 1:100 va 1:300 variantlarda bu ko'rsatkich **80%** darajasida saqlanib qoldi. 5-sutka yakunida esa nazorat guruhida (bakteriyalar bilan ishlov

berilmagan) **80%** unuvchanlik aniqlangan bo'lsa, barcha bakterial ishlov berilgan variantlarda, ya'ni 1:100, 1:200 va 1:300 suyultirish nisbatlarida **100%** unuvchanlikka erishildi. Umuman olganda, **eng yuqori samaradorlik** 1:200 suyultirish nisbatida kuzatildi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, **sut achituvchi bakteriyalarni 1:200 nisbatda suyultirib qo'llash chigit unuvchanligini jadallashtirish optimal variant hisoblanadi.** Sut achituvchi bakteriyalar bilan chigitlarga ishlov berilganda, ular nafaqat unuvchanlikni oshiradi, balki o'simliklarni kasalliklardan himoya qilishda ham samarali vosita hisoblanib, ular o'simliklarning ildiz tizimini va chigit yuzasini foydali mikroflora bilan qoplashi tufayli, patogen mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatadi yoki kamaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, chigitlarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi va o'simliklarning sog'lom o'sishiga yordam beradi.

Rasm. Laktobakteriya shtammlarning chigit unuvchanligiga ta'siri.

Xulosa: Shunday qilib, sut achituvchi bakteriyalaridan o'simliklarni o'sishini ragbatlantiruvchi va kasalliklariga qarshi biologik kurash vositasi sifatida ham qo'llanilishi mumkin, bu esa kimyoviy vositalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, ekologik toza va barqaror qishloq xo'jaligi texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR

1. Rakhmanova M., et al. (2020). Effect of lactic acid bacteria on seed germination and plant growth. *Journal of Microbial Biotechnology*, 12(3), 112–119
2. Kumar, A., Singh, R., & Yadav, A. (2021). *Bioinoculants for sustainable agriculture: Mechanisms and applications*. *Agriculture and Environment*, 14(2), 87–96.
3. **Jaffar S. N., Jawan R., Chong K. P.** "The potential of lactic acid bacteria in mediating the control of plant diseases and plant growth stimulation in crop production 13 January 2023 Volume 13 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1047945>